

بررسی طیف جذب بلورهای فوتونی شامل تک لایه های MoS_2 در ناحیه تراهرتز

نرگس انصاری^۱، انسیه محبی^۱ و مریم مرادی^۱

۱- گروه فیزیک دانشگاه الزهراء، ونک، تهران

n.ansari@alzahra.ac.ir

چکیده

بلور دو بعدی مولیبدیم دی سولفات، MoS_2 ، در بازه فرکانسی THz به علت کاربردهای اپتوالکترونیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و لذا کاربری آنها در ادوات فوتونیکی می تواند سودمند باشد. در این مقاله، برای استفاده همزمان از ویژگی های بلور فوتونی و تک لایه ی MoS_2 ، ساختارهای متناوب بلور فوتونی با مواد Si، SiO_2 و MoS_2 بررسی شده است که ضریب شکست MoS_2 در ناحیه ی THz از رابطه درود بدست می آید. طیف عبور و جذب این ساختارها در بازه ی فرکانسی THz از روش ماتریس انتقال برای هر دو قطبش TE و TM رسم شده و نشان داده شده است که طیف جذب وابسته به ضخامت کل MoS_2 در ساختار است و به چیدمان قرارگیری MoS_2 در بلور فوتونی وابستگی کمی دارد.

کلمات کلیدی: بلور فوتونی، مولیبدیم دی سولفات، رابطه درود، جذب، روش ماتریس انتقال.

۱. مقدمه

در سال های اخیر تک لایه MoS_2 به عنوان یک نیمه رسانای دوبعدی به علت ویژگی های اپتیکی و الکترونیکی، بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است. MoS_2 در مقایسه با گرافن، یک بلور دو بعدی دارای گاف مستقیم می باشد که نقش مهمی در وسایل اپتوالکترونیکی مانند ترانزیستورها، آشکارگرها، الکترودهای شفاف و... دارد. کاربرد های اپتوالکترونیکی MoS_2 به علت وابستگی جذب، عبور، رسانندگی و غیره به ثابت دی الکتریک، به شدت وابسته به تعیین ویژگی های ثابت دی الکتریک می باشد [۱]. وابستگی ثابت دی الکتریک MoS_2 به دما و ولتاژ باعث وفق پذیری ویژگی های اپتیکی این ماده با عوامل خارجی می شود [۲].

بلورهای فوتونی یک بعدی، ساختارهایی متشکل از لایه های دی الکتریک با ضریب شکست متناوب هستند که ضخامت این لایه ها در مقایسه با طول موج نور فرودی طراحی می شود. این تناوب باعث ایجاد گاف نوری می شود که امواج الکترو مغناطیسی که فرکانس آنها در ناحیه گاف نوری قرار بگیرند، مجاز به انتشار نخواهند بود. این گاف ها معمولاً وابستگی شدیدی به زاویه ی تابش، قطبش نور فرودی و پارامترهای هندسی بلورهای فوتونی دارد. قابلیت تنظیم خواص تراگسیلی و جذب بلور فوتونی با عوامل خارجی همانند ولتاژ، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و ... باعث شده است محققین همواره به دنبال یافتن موادی با پارامترهای قابل تغییر همانند بلورهای مایع [۳]، مواد مغناطیسی [۴] و... در درون بلورهای فوتونی باشند. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد MoS_2 و قابلیت تنظیم پذیری آن با عوامل خارجی همانند ولتاژ و دما، در سال های اخیر بلور فوتونی دارای MoS_2 مورد بررسی قرار گرفته است.

تاکنون لایه MoS_2 یا به عنوان یکی از لایه های متناوب [۶-۵] یا به عنوان کاواک در ساختار بلور فوتونی [۸-۷] در بازه ی نور مرئی مورد بررسی قرار گرفته شده است. با توجه به کاربردهای الکترواپتیکی و فوتونی در بسامدهای THz و عدم بررسی این بازه فرکانسی تا به حال، در این مقاله ما با انتخاب این بازه فرکانسی، به بررسی طیف عبور و جذب برای دو قطبش TM و TE و تاثیر زاویه ی فرود در چهار نوع بلور فوتونی همراه با MoS_2 پرداخته ایم.

۲. تئوری

بلورهای فوتونی شامل MoS_2 ، در چهار ساختار متفاوت بررسی می شوند که در ساختار a و b، MoS_2 به صورت متناوب به ترتیب با آرایش $(SiO_2/MoS_2/Si/MoS_2)^N$ و $(SiO_2/MoS_2/Si)^N$ و در ساختار c و d، MoS_2 به صورت لایه ای با ضخامت های متفاوت با آرایش $(MoS_2)^L (SiO_2/Si)^N$ ، که L برابر با ۱ و ۱۰ می باشد، قرار گرفته و زیر لایه تمامی آنها SiO_2 و تناوب لایه ها، N، ۵ در نظر گرفته شده که در شکل (۱) نشان داده شده است. دلیل انتخاب $L = 10$ آن است که ضخامت لایه ی MoS_2 در دو ساختار a و d برابر شود. ضریب شکست Si و SiO_2 در ناحیه ی THz به ترتیب ۳/۳ و ۲ [۹] و ضخامت های آن ها به ترتیب ۲/۷ و ۴/۵ میکرومتر و ضخامت MoS_2 برای $L=1$ ، ۰/۶۵ نانومتر و $L=10$ ، ۶/۵ نانومتر می باشد. ثابت گذردهی MoS_2 با رابطه درود، $\epsilon = \epsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega\Gamma}$ ، مشخص می شود که $\epsilon_\infty = 11.55$ ، $\omega_p = 2.67 \times 10^{15}$ rad/s و $\Gamma = 1.17 \times 10^{14}$ rad/s به ترتیب ثابت دی-الکتریک در فرکانس های زیاد، فرکانس برخورد الکترون و فرکانس پلاسما می باشد [۱۰] و ضریب شکست MoS_2 ، $N = \sqrt{\epsilon}$ ، می باشد.

امواج الکترومغناطیس با زاویه ی فرودی θ_0 از هوا (با ضریب شکست ۱) به ساختارها تابانده شده و با استفاده از روش ماتریس انتقال، خواص اپتیکی بلورهای فوتونی مورد نظر برای هر دو قطبش TM و TE بدست می آید.

شکل ۱- ساختارهای بلورهای فوتونی مورد مطالعه همراه با MoS_2 . (a) بلور فوتونی متناوب $(SiO_2/MoS_2/Si/MoS_2)^N$ و (b) $(SiO_2/MoS_2/Si)^N$ ، (c) و (d) $(MoS_2)^L (SiO_2/Si)^N$ به ترتیب با $L=1$ و $L=10$.

۳. نتایج و بحث

در ابتدا طیف عبور و جذب ۴ ساختار بیان شده برای تابش نرمال بررسی می شود. در شکل ۲-a، به علت اینکه طیف عبور همه ی ساختارها تقریباً روی هم می افتند فقط طیف عبور ساختار a و d رسم شده است. در شکل ۲-b دیده می شود که جذب در ساختارهای a و d، بیشترین مقدار ممکن است (بجز در ناحیه ای که در شکل با فلش نشان داده شده است و در آن طول موج جذب در ساختار a نسبت به d زیاد می باشد) اما در ساختارهای b و c که ضخامت MoS_2 نسبت به حالت‌های a و d به ترتیب $(\frac{1}{2})$ و $(\frac{1}{10})$ است، مقدار جذب تقریباً $(\frac{1}{2})$ و $(\frac{1}{10})$ حالت a و d می باشد.

شکل ۲- نمودار (a) طیف عبور دو ساختار a و d و (b) طیف جذب چهار ساختار a, b, c, d و بلور فوتونی بدون MoS_2 که با خط مشکی برای تابش نرمال نشان داده شده است.

با توجه به بیشینه بودن جذب در دو ساختار a و d، تاثیر زاویه فرودی تنها در این دو ساختار نشان داده می شود. به ترتیب در شکل ۳ و ۴، طیف عبور و بازتاب برای دو قطبش TE و TM در زاویه های ۰، ۴۵، ۶۰، ۷۵، ۸۵ درجه برای ساختار a و d رسم شده است. شکل ها نشان می دهد با افزایش زاویه در قطبش TE، جذب افزایش یافته و بازتاب نیز به شدت زیاد می شود به طوری که در تابش ۸۵ درجه، حدود ۸۰ تا ۹۲ درصد موج در تمام بازه ی فرکانسی بازتاب شده است ولی در قطبش TM جذب کمی زیاد شده و در تابش ۸۵ درجه، کمتر از ۵۰ درصد موج به جز در نواحی گاف نواری بازتاب می شود.

شکل ۳- بررسی تغییرات زاویه ی فرود در ساختار a بر روی طیف عبور، جذب و بازتاب در قطبش TE (a و b) و TM (d و e) (f)

شکل ۴- بررسی تغییرات زاویه ی فرود در ساختار *d* بر روی طیف عبور، جذب و بازتاب در قطبش TE (a و b) و TM (c و d) (e و f)

با مقایسه ی طیف جذب در دو ساختار **a** و **b** دیده می شود که طیف جذب در این دو ساختار بجز در اطراف طول موج ۳/۵ میکرومتر (که با فلش در شکل **b-۲** نمایش داده شده است) تقریباً یکسان است. به منظور مقایسه بیشتر، طیف جذب هر ۴ ساختار، در دو زاویه ی ۸۵ و ۶۰ در قطبش TE در شکل ۵ با یکدیگر مقایسه شده است. می توان نتیجه شکل **b-۲** را در اینجا نیز بیان کرد که بجز در طول موج ۳۴ میکرومتر، که در این طول موج ضریب جذب برای ساختار **a** به طور قابل ملاحظه ای با بقیه ی ساختارها فرق می کند، در دیگر طول موج ها جذب وابسته به ضخامت کل MoS_2 است و به ساختار وابستگی کمی دارد.

شکل ۵- بررسی تاثیرات زاویه فرودی (a) درجه ۶۰ و (b) درجه ۸۵ بر روی طیف جذب در قطبش TE.

۴. نتیجه گیری

طیف عبور و جذب و تاثیر زاویه ی فرودی در هر دو قطبش TE و TM برای چهار ساختار بلور فوتونی همراه با MoS_2 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نمودارهای رسم شده می توان نتیجه گرفت که طیف جذب، وابسته به ضخامت کل MoS_2 در ساختار می باشد، به گونه ای که در ساختار **a** و **d** که ضخامت لایه ها برابر است تقریباً طیف جذب یکسان است و در ساختارهای **b** و **c** که ضخامت MoS_2 ، $(\frac{1}{2})$ و $(\frac{1}{10})$ شده است جذب نیز $(\frac{1}{2})$ و $(\frac{1}{10})$ می شود که این نتیجه در تمامی بازه ی فرکانسی به جز اطراف طول موج ۳۴ میکرومتر صادق می باشد و می توان نتیجه گرفت اگر در ساختاری ما نیاز به جذب زیاد MoS_2 داشته باشیم ساختار **a** در طول موج ۳۴ میکرومتر بیشینه مقدار جذب را در ساختارهای موجود به ما خواهد داد.

1. E. J. G. Santos and E. Kaxiras. 2013. Electrically Driven Tuning of the Dielectric Constant in MoS₂ Layers. American Chemical Society 7: 10741-10746 .
2. Z. Li, S.W.Chang, C. C.Chen. 2014. Enhanced photocurrent and photoluminescence spectra in MoS₂ under ionic liquid getting. Nano RESEARCH 7: 973-980.
3. A. Miroshnichenko, I. Pinkevych, Y. Kivshar. 1992. Tunable alloptical switching in periodic structures with liquid-crystal defects. Optics Express 14: 2029-2044.
4. N. Ansari, S. I. Khartzev, A. M. Grishin. 2012. Multicolor filter all-garnet magneto-optical photonic crystals. Optics Letters 37: 3552.
5. X.Ma, W.Gu. 2014. Optical Transfer Properties Of Nanosized MoS₂-Based One-Dimensional Photonic Crystals. J. Nanoelectron. Optoelectron. 9: 502-506.
6. D .Valle, E .Sarduy, F. Scotognella. 2015. Photonic Band Gap in 1D Multilayers Made by Alternating SiO₂ or PMMA with monolayer MoS₂ or WS₂. arXiv:1507.04522.
7. X. Liu, T. galfsky, Z. Sun, F. Xia, E. LIN ,Y. H. Lee, et al. 2014. Strong light –matter Coupling in two-dimensional atomic crystals. Nat.Photonics.9: 30-34.
8. J. T. Liu, T. B. Wang, X. J. Li, N. H. Liu. 2014. Enhanced absorption of monolayer MoS₂ wite resonant back reflector. J. Appl. Phys. 115: 193511.
9. H. Hajian, A. Soltani-Vala and M. Kalafi. 2013. Optimizing terahertz surface plasmons of a monolayer graphene and a graphene parallel plate waveguide using one-dimensional photonic crystal. J. Appl. Phys. 114: 033102.
10. X. Yan, L. Zhu, Y. Zhou, L. Wang, and X. Xu. 2015. Dielectric Property of MoS₂ Crystal in Terahertz and Visible Region. arXiv:1505.03617.

Investigation of THz absorption spectrum of photonic crystals including MoS₂ monolayers

Narges Ansari¹, Ensiyeh Mohebbi¹, Maryem Moradi¹

¹ Department of Physics, Alzahra University, Tehran

Abstract

The two dimensional Molybdenum disulfide, MoS₂, has attracted intense attention for its application in the THz optoelectronics and thus can be used in photonics devices. In this paper, to simultaneous application of photonics crystals and MoS₂, periodic photonic crystal structures including Si, SiO₂ and MoS₂ are demonstrated. The THz refractive index of MoS₂ is taken from Drude model. Transmission and absorption spectra in the THz range for either of TE and TM modes are calculated by transfer matrix method (TMM). It is found that the absorption spectrum is dependent upon MoS₂ thickness and weakly depends upon the MoS₂ position in the structure.

Keywords: photonics crystal, Molybdenum disulfide, Drude model, absorption spectra, transfer matrix method.